

ABOUT THE TRIAD OF EDUCATION, COMMUNICATION AND PEACE CULTURE. A OVERVIEW FROM ONTHOLOGY OF SOCIAL SCIENCE.

Algunas consideraciones sobre la triada Educación, Comunicación y Cultura de Paz, una visión desde la ontología de las ciencias sociales.

Rocio Belandria Cerdeira (1) y Luis Rodolfo Rojas (2)
Universidad del Zulia / Fundación Unamuno

RESUMEN

El objetivo de este artículo es exponer algunas consideraciones sobre la sobre la triada Educación, Comunicación y Cultura de Paz desde la visión de la ontología de las ciencias sociales. El trabajo forma parte de un proceso de formación doctoral. Trabajamos discutiendo materiales teórico documental, contrastando las visiones sobre la ciencia, la generación de teoría en el área. Como conclusión se puede afirmar que la ciencia requiere nuevos constructos teóricos filosóficos para abordar la construcción de la paz desde la educación y la comunicación.

CONCEPTOS CLAVES: Educación para la Paz, Formación en Comunicación, Filosofía de la Educación, Ontología de las ciencias sociales.

ABSTRACT

This paper shows a framework to explore the relationship in the triade Education, Communication and Peace Culture since ontology of social science. The experience is part of the doctoral process. We worked discussing scientific texts, visions about science and to explore the process of generation theories into the triade. We conclude that the science demand news theoretical and philosophical constructs in order to Guild the peace from the education and communications.

Keyword: Education to peace, Education in Communication, Philosophi of Education, Ontology of Social Science.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5108915>

(1) Rocio Belandria Cerdeira Profesora ordinaria de LUZ y URBE. MSc. Ciencias de la Comunicación. PPI 8990. Integrante del doctorado en Ciencias de la Educación de URBE. Mail: rocio_belandria@yahoo.com

(2) Luis Rodolfo Rojas, Profesor Emérito de la Universidad del Zulia. PPI 2298, Dr. En Ciencias de la Información. Presidente de la Fundación Unamuno, mail: luisrodolfo Rojas@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La triada Educación, Comunicación y Cultura de Paz es una de las dimensiones posible en la dinámica compleja de la ontología de las ciencias sociales. Entre otras cosas porque es un tema recurrente a lo largo de del quehacer de las ciencias sociales. En este sentido la educación es una de los espacios más contradictorios del ser humano, por lo noble y perverso que puede ser. Sobre el papel de la Educación, el Educador y el Educando han versado la mayor parte de los filósofos, desde los clásicos Heraclito, Sócrates, Platón y Aristóteles hasta otros más contemporáneos como Jean Piaget y Paulo Freire, que a pesar de sus abordajes particulares y enfoques, han mostrado preocupación por navegar desde el pensamiento y la razón para darle sentido y fondo al proceso pedagógico.

En parte la Educación se ha visto como un espacio contradictorio, por que sobre él recae el peso de ser ella el espacio ideal de la formación de las convicciones, los valores, la paz, el dialogo y la mediación. La comunicación y la educación para la paz en este sentido han recibido especial atención como uno de los procesos dimensionadores de las prácticas educativas.

Este articulo como investigación forma parte de la Tesis doctoral titulada “Aproximación a una teoría de la educación y la comunicación para una cultura de paz”, a ser presentada en el programa doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín. Estudio que está conectado a una serie de investigaciones lideradas por el Dr. Luis Rodolfo Rojas.

En este artículo se desarrollan algunas consideraciones filosóficas sobre estas dimensiones complejas de la triada Educación, Comunicación y Cultura de Paz. Siendo el objetivo exponer algunas consideraciones sobre la sobre la triada Educación, Comunicación y Cultura de Paz desde la visión de la ontología de las ciencias sociales. El artículo se divide en los siguientes apartados: El poder direccionador de la comunicación, la educación para la paz y la filosofía. Ffilosofía sobre la comunicación y la Educación.

FILOSOFÍA PARA LA PAZ, LECTURAS DESDE LA COMPLEJIDAD, DESDE LA COMUNICACIÓN. FILOSOFÍA AL SERVICIO DE LA PAZ.

Iniciando la introducción se afirma. El tema de la importancia de la formación en comunicación resulta cada vez mas vigente e inagotable, cada día más las redes de los investigadores asumen los retos teóricos y prácticos sobre las agendas educativas, la integración de criterios curriculares. El tema de la paz cada vez es asumido con más fuerza lo que ha motivado que investigadores como Luís Rodolfo Rojas, Bladimir Díaz, Elizabet Arapé, Rosanna Rojas, Annabella Rojas, Ani Paz, Silvia Romero, Reiny Beth Torres y Rocio Belandria a trabajar con el tema.

Son varias las organizaciones mundiales que trabajan aunadas para la Paz, una si se quiere la más importante es la UNESCO (1996, 1999, 1999^a), organización que durante los primeros años de la década de los noventa hizo evidente la necesidad de un nuevo enfoque para pensar el mundo y el ser humano. Para que la UNESCO pudiera contribuir efectivamente a los esfuerzos de las Naciones Unidas por la paz, en octubre de 1992, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 140a reunión debatió un programa operacional para la promoción de una cultura de paz, así comenzó todo.

Sobre los esfuerzos desde la Filosofía para la paz tenemos la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, que fue creada por convenio entre la UNESCO, la Fundación Caja Castellón-Bancaja y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) en octubre de 1999. Su objetivo fortalecer un trabajo constante de construcción y difusión de culturas para construir paz. Esta Cátedra realiza sus actividades principales en el Centro de Postgrado de la UJI y en el Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo (CIBPD), creado por la mencionada Fundación en 1996, en su sede del campus universitario de la UJI. Por sus logros El CIBPD fue galardonado en 1999 con la Medalla de Oro Mahatma Gandhi de la UNESCO.

EL PODER DIRECCIONADOR DE LA COMUNICACIÓN, LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA FILOSOFÍA

Sobre Comunicación podemos decir que es fenómeno, proceso social y humano ha inquietado a los investigadores desde la Grecia antigua, cuando Aristóteles afirmara que esta es “la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión”. Ahora no es hasta el principios del siglo XX cuando un grupo de investigadores en Norte América asumen el “estudio científico de la Comunicación” y en específico la de masas, este grupo de autores bautizados como los Padres de la Comunicación intentaron darle postura de ciencia, utilizar los métodos empíricos para la medición de los efectos de los medios de Comunicación (Pineda, 2004; Galeano, 1997; O’Sullivan, 1992; Alarico, 1996).

En contraposición a la Escuela Norteamérica o Escuela Conductista de la Comunicación estuvo siempre la Escuela Europea o también denominada crítica o de Frankfurt para quienes la comunicación más que ser una ciencia es un objeto de estudio de las ciencias sociales.

Todo esto se puede resumir en este cuadro:

Escuela Norteamericana	Escuela Europea
Mantienen la visión de la omnipotencia por lo estudia los efectos de los medios a las audiencias	Mantienen la visión crítica del fenómeno masivo, por lo que estudia los efectos de las Industrias Culturales en la Sociedad Industrial
Sus basamentos están apoyados en: La Psicología Conductista, Sociología Funcionalista, Ciencias Políticas	Sus basamentos están apoyados en: Economía Política, el Marxismo, la Sociología Crítica, el estructuralismo y el psicoanálisis.
La comunicación como una ciencia: Método Neopositivista por lo desarrollan al máximo los estudios empíricos de la realidad.	La Comunicación como un objeto de estudio: Método dialéctico por lo que desarrollan las metodologías cualitativas

<p>Enfoque Cuantitativo: relevancia de los estudios de audiencia, Estudios de Opinión Estudios Políticos-electorales Análisis cuantitativos de mensajes/ mediciones, estudios políticos electorales Encuesta por muestreo, análisis de contenido y estudios</p>	<p>Enfoque Cualitativo: relevancia a las cualidades y características de los efectos y mensajes alienantes. Análisis político - Social, Análisis crítico sobre la industria Cultural. Método Dialéctico sustentado en categorías como totalidad social, conflicto, alienación, cambio del sistema, cultura y racionalidad tecnológica de sociedades industriales.</p>
<p>Otros nombres que recibe: Mass Communication Research, Escuela Conductista de la Comunicación, Escuela Positivista, Integrados.</p>	<p>Otros nombres que recibe: Escuela crítica, Escuela Frankfurt, Apocalípticos</p>
<p>Integrantes más importantes: Carl Hovland, Kurt Lewin, Robert Merton, Harol Laswel, Wilburd Scram, Paul Lazarfeld.</p>	<p>Integrantes más importantes: Hebert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamín, Erich Fromm.</p>
<p>Limitaciones teóricas del enfoque: Excluyen los elementos que se refieren a mutación, cambio, conflicto, polos contrarios o superación del sistema; al suponer que las ciencias sociales están regidas al igual que las naturales (biología) por leyes y dan más importancia a los elementos de control social y equilibrio del sistema.</p>	<p>Limitaciones teóricas del enfoque: Demasiado pesimista y negativo sobre el cambio social e le dan una importancia desmedida al papel de los medios o la industria cultural en los procesos de alienación social. Su visión es unidimensiona/ de la cultura.</p>

Cuadro 1.
Comparativo entre la Escuela Norteamericana y Europea.
Belandria y Rojas (2009)

A partir de estas dos visiones se han planteados otras que son sus apéndices, validaciones y confrontación de estas, entre ellas tenemos

Escuela	Resumen
<p>El Estructuralismo y el enfoque Semiológico</p>	<p>Recibe aportes de disciplinas como el Estructuralismo, La Lingüística, la Semiología y la Semiótica. Centran sus estudios en el mensaje. Aplican Análisis Semiológico, Análisis Lingüístico, Análisis Ideológicos</p> <p>AUTORES MÁS IMPORTANTES</p> <p>Roland Barthes Umberto Eco Ferdinand Saussure</p>
<p>La Escuela latinoamericana y los aportes europeos.</p>	<p>Recibe aportes de la Filosofía Dialéctica, de la Sociología Política, de la semiología y de la Teoría de la "Dependencia Cultural". Realizan Análisis sociopolítico contextual, análisis semiológico e ideológico de mensajes, análisis filosófico de la comunicación humana, análisis de la teoría de la dependencia. Generan una nueva visión de los medios con la formulación de los modelos de comunicación alternativos o populares.</p> <p>AUTORES MÁS IMPORTANTES</p> <p>Paulo Freire Antonio Pasquali Armand Mattelart Luis Ramiro Beltrán Eliseo Verón Herbert Schiller</p>
<p>La Escuela de Frankfurt en su segunda época</p>	<p>Teoría de la acción Comunicativa el entorno social modifica la comunicación. Análisis de la comunicación desde conceptos como "competencia lingüística" y "giro lingüístico", "mundo vivido"; lo cual conduce a la integración sistémica del espacio de la lengua y la vida cotidiana.</p> <p>AUTORES MÁS IMPORTANTES</p> <p>Jürgen Habermas Felipe Neri López</p>
<p>Los nuevos problemas y las reconcepciones necesarias</p>	<p>Esta es la escuela de la recepción crítica y los estudios culturales. En ese momento hay una crisis en los paradigmas teóricos metodológicos y nuevas realidades en el campo de la comunicación social y la cultura. Recibe aportes de la antropología, la historia, la etnografía y la Sociología política.</p> <p>AUTORES MÁS IMPORTANTES</p> <p>Jesús Martín Barbero Néstor García Canclini Guillermo Orozco José Joaquín Brunner Renato Ortiz</p>

<p>Palo Alto o Escuela Invisible</p>	<p>La Perspectiva es integrativa y se aboca al estudio de la comunicación humana, o lo que ellos denominan Interaccionismo Simbólico. Formularon elementos importantes sobre la tecnología interpersonal, donde incluye una serie de elementos del proceso de producción de significado.</p> <p>AUTORES MÁS IMPORTANTES Gregory Bateson Paul Watzlawick</p>
<p>Segunda parte de la Escuela norteamericana</p>	<p>Este es el enfoque del Cientificismo Sistémico y la realidad de las Nuevas Tecnologías. También Nuevo Neopositivismo. Recibe aportes de la Teoría Informacional, de la Teoría sobre la modernización, de la Teoría sobre las Sociedades Tecnológicamente Avanzadas y de la Teoría General de los Sistemas.</p> <p>AUTORES Norbet Wiener Max Weber Marshall Mac Luhan Daniel Bell Alaine Touraine John Galbraith Alvin Toffler Ludwing von Bertalanffy Niklas Luhmann</p>
<p>La propuesta de la “síntesis creativa” y las aproximaciones dialécticas</p>	<p>Recibe Aportes del nuevo pensamiento posmodernista y de las teorías sobre la globalización. Es la corriente teórica de la Síntesis creativa, el Posmodernismo y la globalización.</p> <p>AUTORES Enrique Sánchez Onésimo de Oliveira Miquel de Moragas Migdalia Pineda Luis Gómez de la Vega Octavio Ianni Renato Ortiz</p>

Cuadro 2.

Resumen de las Escuelas de la Comunicación de Comunicación.
 Belandria y Rojas (2009)

Finalmente se debe decir y para posiblemente reconciliar las posturas de los autores que:

“Varios autores señalan que la comunicación es un campo “pre-paradigmático” en términos de Kuhn y achacan a su juventud la dispersión de enfoques que lo pueblan (Follari, 2000). En esta área de estudios, sin embargo, la característica de la pluralidad de paradigmas se presenta de manera aún más acusada que en otras disciplinas sociales y proviene centralmente de la multiplicidad de modos en los que es posible definir su término nuclear; el concepto de comunicación.” (Palpanini; 2006).

Ahora ¿qué es Comunicación? Se puede definir desde muchas perspectivas es un vector, un fin, un objetivo, una estrategia un proceso y un fenómeno complejo de flujo, correspondencia e intercambio de contenidos y significados complejos o meta complejos, entre dos o más entidades (personas, organizaciones). Donde el soporte de ese contacto es material de carácter tangible o inmaterial de carácter cognitivo. Y el medio va desde la comunicación cara a cara, a la comunicación mediante medios electrónicos o computadora (Belandria, 2006; Belandria, Ramírez y Vargas, 2005).

Sobre Cultura de Paz se puede afirmar que es un tema que ha incrementado su interés a nivel mundial en los últimos años posiblemente por el incremento de los conflictos bélicos o por un cambio de consciencia en distintos actores públicos e investigadores. Uno de los organismos internacionales que se pronuncia sobre el tema es la UNESCO (1994): “La paz no puede consistir tan sólo en la ausencia de un conflicto armado sino que supone principalmente un proceso de progreso, justicia, y respeto mutuo...”

Formar para la paz, desde ella por ella parece ser el epicentro de la consolidación de una cultura de paz. Una conclusión en sintonía con la trillada frase “Paz no es ausencia de guerra, ni una situación impuesta”.

“El asunto de la comprensión de la paz pasa por una preocupación de las personas, de las instituciones y de la sociedad, de los líderes, de los comunicadores públicos y de los educadores, una preocupación y una ocupación en torno al vivir en paz” (Rojas, 2006b:114).

Así la ausencia de paz está determinada por varios factores según Rojas (2003), a los menos tres tipos de violencias:

- La directa (agresiones personales, terrorismo, guerra); que implica muerte perdida agresión directa a la vida.
- La estructural (pobreza, injusticia, desempleo); que implica el bajo nivel en lo que bienestar Social se refiere y que genera un círculo de problemas sociales.
- La cultural (ideologías, campañas, creencias); que implica el bajo en lo que refiere la posibilidad de identificar y aceptar el otro, la tolerancia y la convivencia.

Galtung (1998) afirma que la construcción de la paz está sostenida por el siguiente trípode: reconstrucción, resolución y reconciliación. Mientras que para Xesús Jares (1999), no es sino hasta comienzos del siglo XX, al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se comienza a fundamentar la Educación para la Paz (Jares,1999). Este autor plantea la presencia de dos líneas importantes en los antecedentes de la cultura de paz, el legado de la no violencia y la contribución pedagógica. La primera línea destaca testimonios históricos de la no violencia como valor educativo, remontándose al siglo VI a.C. con Mahavir, fundador del jainismo quien “entroniza el principio didáctico de la ahimsa (no violencia) como el primer deber moral y el máximo valor educativo del hombre”, (Jares,1999:13), destaca el aporte de Buda quien une los conceptos de ahimsa y piedad hacia todos los seres.

“Estas experiencias, como la de los voceros chinos de la paz, no son propiamente educativas, aunque debido a su vocación filosófica religiosa irradian, sin duda, un tipo de relaciones humanas y por ende educativas” (Jares,1999:13). Igualmente resalta pasajes de la doctrina de Cristo y la práctica social de los primeros cristianos que incidieron en la educación, la acción educativa del grupo reformista de los cuáqueros, que según Jares continúa en vigencia, destaca a Tolstoy con su rechazo a la no intervención, a Togore, poeta hindú con su casa de la paz y Mahatma Gandhi con su propuesta de libertad del pueblo hindú a través de la no violencia. La segunda línea formada básicamente por el pensamiento de Comenio, fundador de la pedagogía como ciencia y J.J. Rousseau,

con la filosofía de que la educación “debe canalizar el instinto luchador”.

Según el planteamiento realizado por Jares (1999), posteriormente a las guerras o expresiones de violencia social se produce en las naciones y sus sociedades una preocupación por solventar el equilibrio, una búsqueda del restablecimiento de la paz y la conciencia humana. Estos esfuerzos muchas veces se expresan a través de políticas sociales de desarrollo y procesos de educación y/o comunicación; movimientos literarios, filosóficos y finalmente mediante el desarrollo de nuevas figuras públicas anti violencia. Según Jares los puntos claves en la formación para la paz son: la enseñanza de la historia, el desarrollo social y comunitario, historia y cultura internacional, democracia y participación, y finalmente derechos humanos.

Esta triada Educación, Comunicación, y Cultura de Paz desde una dimensión filosófica puede esquematizarse, representando su dinámica compleja en el siguiente esquema.

	ES	DE	PARA	QUÉ
La Comunicación Como actividad humana y social	Evolución Cambio Intercambio Transformación Flujo Mutación Confrontación Refuerzo Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Ideas • Sentimientos / emociones • Paradigmas • Creencias • Ser Humano • Organizaciones Educativas 	Negociar Mediar Acordar Cambiar Asumir Transformar Ceder Confrontar	Crisis Conflictos Necesidades Compromisos
		Estructuradas como		
		Conductas Signos lingüísticos y meta lingüísticos		
<p><i>Se traduce en un valores humanos y actitud - Cultura de Paz</i> <i>Da significación y contenido – Filosofía de la Educación y la Comunicación</i> En la Sociedad / en la organizaciones sociales y humanas</p>				
Belandria y Rojas (2009)				

FILOSOFÍA PARA LA PAZ LECTURAS DESDE LA COMPLEJIDAD, DESDE LA COMUNICACIÓN.

Pensar una Filosofía para la Paz, para la Educación, para la comunicación ¿es posible? y ¿ésta no es una lectura desde la complejidad?, ¿desde la incertidumbre?.

Por más que se dé respuesta a estos cuestionamientos, las brechas se abren, la incertidumbre escribe las notas sobre los temas vitales de las ciencias sociales. Subraya su atención sobre la Comunicación y el Lenguaje.

¿Será la Comunicación el núcleo más duro de la complejidad o el lenguaje?, ¿será este el sistema más complejo? dejemos abierta esta pregunta.

Así es como los sistemas se perciben y se influyen mutuamente complejamente, así cambia el mundo, así cambia las partes del mundo. Entonces lógicamente también es complejo comprender el cambio y la relación entre un todo y sus partes. La complejidad tiene y es estructura tiene una gramática.

Volvamos a la última pregunta ¿Será la Comunicación el núcleo más duro de la complejidad o el lenguaje?. Todo mensaje tiene su fuente origen, antes de ser emitido y posee cierto valor de información. No hay mensaje que llegue integro a su destino. ¿Es entonces el mensaje el núcleo de la comunicación y está el de la complejidad?. La primera ley de la naturaleza: el rincón más modesto del universo se ve permanentemente atravesado por mensajes que van y vienen de y a todas partes. La complejidad es entonces signo, moneda de dos caras; mensaje transcomplejo o la triada objeto, sujeto, contexto.

El sistema más complejo sin duda el humano, porque es el que tiene mayor capacidad de envío y recepción de información. Es

el que tiene más capacidad de interacción con su entorno, la dialéctica de las relaciones y yo diría capacidad de hacer entorno y hacerse con el entorno.

Es sistema humano base puede verse entonces como un triángulo: **ser, hacer, saber**; con aristas complejas como **convivir** y **comunicar**. **El ser** es el todo y las partes, poseedoras de estructura psicológica y genética. El hombre también es capaz de **hacer** crear realidades concretas y virtuales y de destruirlas. También es capaz de procesos complejos de cognición y metacognición, que le permite abstraer hacer ciencia por él puede **saber**. Puede **Convivir**, llamado de urgencia de la UNESCO que es lo que nos hace capaz de establecer nexos y romperlos, la lucha por los espacios y la cultura de paz. **Comunicar** es lo nos hace ser capaces de de crear y reconocer signos y hacerlos común para hacer cultura. Estos planteamientos pueden mostrarse así:

Hasta la más ínfima molécula de universo pareciera responder a este esquema de la complejidad de cuatro puntas. Sobre el **saber** podemos agregar "la ignorancia de un sistema con respecto a su entorno es un reto para el sistema con respecto a su

entorno, de modo que éste se ve obligado a aumentar su complejidad para hacer frente a la ignorancia” (pág. 68). Aumenta la complejidad el considerar al hombre, el sistema y el contexto. “Yo y mis circunstancias” **Ortega y Gasset**; “Cuando me encuentro con un objeto habla más el objeto de mi que yo de el” **Roland Barthes**. La primera habla de la sensibilidad del entorno. La segunda habla de las Representaciones esa capacidad de elucubración o anticipación del sistema.

¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o un derecho de la naturaleza?. He intenta responder “Existe un azar corrosivo y deshacedor contra el que luchan las leyes termodinámicas de la adaptación, es un azar disciplinado por la componente rutinaria y conservadora de la esencia del cambio” (Wagensberg; 2000: 51).

El azar tiene niveles y jerarquías, controlar el azar no significa desterrarlo, sino asegurar que este no supere cierto orden de magnitud. El Azar se hace creador y aporta novedades imprevisibles. ¿Es entonces el azar indeterminado y la ciencia determinada?. Que las leyes sean deterministas no significa que lo sea la naturaleza, ella al igual que azar es determinada y no y ambas opciones. El azar suave deriva provisionalmente, mientras nadie sepa derivar el suceso de otro en un contexto determinado. Mientras el azar duro es una mezcla de ignorancia y ausencia de toda causa. El autor al respecto dice que “Confiamos nuestra

seguridad y nuestro proceso a la ciencia por que nos aferramos a su determinismo” (Wagensberg; 2000:65) y pregunto deberíamos aferrarnos al azar y separarnos del determinismo y ser mas aventureros en asumir la complejidad en lo epistemológico y ontológico. Pero *“generalmente invocamos el azar cuando la información, o parte de ella, nos es negada. Pero, por otro lado, la ciencia y otras formas de conocimiento modernas confieren al azar un protagonismo crecientes a la hora de explicar los fenómenos más transcendentales”*. (Wagensberg; 2000: 67). Lo que sale del paradigma del investigador simplemente no se ve; **Kunt** ya lo planteaba hace algunas décadas.

En un momento histórico fue valido y necesario determinar y verificar estadísticamente para que se hiciera ciencia, hoy las formas son más libres. La demarcación científica de Popper afirma: una proposición científica solo si puede ser falseada por la experiencia en un sentido más amplio.

Indeterminismo	<u>Determinismo</u>
Es una actitud científica compatible con el progreso del conocimiento del mundo. Azar Epistemológico Relacionado con la ignorancia del sujeto observador pensante	Actitud científica compatible con la descripción del mundo. El azar y las leyes no se contradicen a la hora de describir la complejidad del mundo Relacionado con el objeto en sí y que interesa más bien la meta pseudo parafísica

FILOSOFÍA AL SERVICIO DE LA PAZ

“El ser Humano es un ser de relaciones en un mundo de relaciones”

Paul Freire

¿Cómo vivir y hacer la Paz?, ¿Cómo vivir y hacer la Comunicación? Y mas ¿Cómo hacerlo desde la complejidad o

después de la modernidad?. Son estas algunas de las preguntas que en repetidas ocasiones como inquietudes nos planteamos los investigadores. La salida o por lo menos una respuesta: la convivencia, la formación, la educación; porque la convivencia puede ser una oferta de salida para la crisis de la postmodernidad que sufre la Educación (Colom y Mèlich; 1995).

La convivencia puede estar manifiesta inclusive en las instancias curriculares donde se aboga por el dinamismo. Asumiendo el currículo como un sistema dinámico y un proceso requiere de dos etapas el diseño y la evaluación. Ambos íntimamente relacionados y dependientes. El diseño es todo el engranaje que hará posible toda la formación en el sentido académico e investigativo. Y la evaluación está orientada básicamente a la valoración cuantitativa y cualitativa. (Vílchez; 1991).

Sobre esas nuevas contingencias de la educación Colom y Mèlich afirman (1995) citando a Finkielkraut afirman: “La escuela es moderna, los alumnos son posmodernos. Los currículos escolares, los proyectos educativos de cada centro, las leyes de educación... necesitan para sobrevivir puntos de referencia, y en cualquiera de ellos hace su aparición la razón moderna. (Colom y Mèlich afirman; 1995:59). ¿Cuáles serán esos puntos de referencia?, parafraseando a Edgar Morin: ¿Cuál será las certezas en el mar de incertidumbres?... serán la Comunicación, será la Paz.

En este sentido unas de las vías más radicales y revolucionarias las ofrece el pacifismo de Krishnamurti. Quien en la misma secuencia de la Mayéutica de Sócrates considera que cada hombre es su propio maestro y la libertad es más grande de los aprendizajes.

“Su instrumento de cambio debe ser el pensamiento, el logro de una nueva forma de pensar que sólo se conseguirá a través de la integración de nuevas estructuras mentales mediante un tipo de educación cuyo objetivo primordial sea la concordia y la paz en y entre los hombres. Busca entonces la paz como finalidad y como método; busca, en definitiva, una nueva sensibilidad, un cambio en

el sentir y en el pensar a través de la educación y la escuela, instrumentos primigenios elegidos para tal logro” (Colom y Mèlich; 1995:141).

Krishnamurti invita a desarrollar las capacidades creadoras, la libertad y la búsqueda del hombre mismo, búsqueda que comienza por el propio maestro. Sobre ésta señala hay que romper su formación rígida y buscar espacios de libertad, paz y amor o como él llama ocio para que el hombre pueda observar y observarse. En este sentido sobre cómo educar fundamenta dos principios: Debe educarse sin comparar, debe desarrollarse la mente (Colom y Mèlich; 1995:141).

CONCLUSIONES FINALES

Desde el nivel axiológico una Educación por la Paz debería estar fundamentada en valores trascendentes o universales, tales como el bien común, la solidaridad, la justicia, la equidad, la comprensión y el respeto por las ideas; asimismo, por valores inminentes como la calidad, la responsabilidad, la integridad, el logro, el aprendizaje y la cooperación, entre otros. Por lo que los programas de formación deberían tener Valores Transversales como Ejes Fundamentales. Entre estos valores fundamentales deberían estar los siguientes:

- **Comunicación:** Como premisa de actuación humana de diálogo permanente, vinculante, significativa que da razón y validez a lo particular, a lo subjetivo, dialéctica constante en el encuentro de la diversidad del otro.
- **Acción – Participación:** Como decisión consciente de los actores el aprendizaje por ser protagonistas de su proceso pedagógico de aula, los Estudiantes así se convierten en líderes trascendentes.
- **Investigación y Reflexión:** Al desarrollar la observación y el cuestionamiento reflexivo, crítico, relevante, que busca la pertinencia social de un profesional que se debe a sí mismo y al país, en el

ejercicio de la disciplina metodología para el desarrollo de proyectos investigativos.

- **Pertinencia Social:** Al hacer que el estudiante se reconozca como un actor social, con dimensión ecológica que reconoce sus derechos y deberes como humano ante la comunidad, el país y el planeta.

Estos valores se interconectan con los propuestos por la UNESCO como los direccionadores de cultura de paz, tales como: libertad, justicia, democracia, derechos humanos, igualdad, solidaridad, tolerancia y desarrollo.

Finalmente, la paz no es un estado absoluto será una paz con conflictos, incluso una construcción de paz que en su proceso genera nuevas formas de conflicto, al fomentar conciencia de poder en los actores sociales; pero se considera que esa es la única paz que merece llamarse tal, pues se le dará un chance a todas las partes de hacer escuchar su voz, ya que la justicia es la única vía que se acerca a la paz posible.

En palabras de Vicent Martínez Guzmán (2004) hay que “Educar para la paz desde una filosofía para hacer las paces”, asumiendo que es imposible anular los conflictos.

“la educación para la paz como transformación de conflictos potenciará la reconstrucción de la autoconfianza, el autorespeto y la autoestima en el marco del intercambio y el diálogo en el que nos pedimos responsabilidades por cómo construimos las relaciones humanas”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alarico Gómez, Carlos (1996). **Lenguaje y Comunicación**. Editorial Panapo. 206 p.p.

Belandria, Ramírez y Vargas. **Aproximación a un método de abordaje para auditorías de Identidad Corporativa.** En Anuario de 2005 de COVECO. Conferencia Venezolana de Comunicadores. Editado por la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Colom, Antoni J. y Mélich (1995). **Después de la Modernidad. Nuevas filosofías de la Educación.** Papeles de Pedagogía. Paidós.

Jares, Xesús (1999) **Educación para la Paz,** su teoría y práctica. Editorial popular. Segunda Edición Madrid. p.p. 267.

Galeano, Ernesto Cesar (1997). **Modelos de Comunicación.** Ediciones Macchi. Segunda Edición.p146.

Galtung, J. 1976. "Peace Education: problems and conflicts" en M. Haavelsrud (ed) **Education for peace,** IPC Science Press, Gilford.

Martínez Guzmán, Vicent (2004). **Educar para la paz desde una filosofía para hacer las paces.** Revista digital Decisio, CREFAL. Educación para la Paz y Educación de Adultos. En la dirección: <http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d7/sab10-1.php>. Capturada el 28/11/08. No 7 . Enero - Abril 2004

Mc Luhan, Marshall (1977). **La comprensión de los medios como extensiones del hombre.** México: Diana.

Mc Luhan, Marshall y Power, B.R (1995). **La aldea global.** Edit. Gedisa. Barcelona- España.

MORIN, Edgar (2004). **Introducción al Pensamiento Complejo.** Editorial Gedisa, S.A. 168 pp.

O'Sullivan Ryan, Jeremiah (1992). **La Comunicación Humana.** UCAB, Caracas.

Papalini, VANINA A. **La cuestión de la subjetividad en el campo de la comunicación. Una reflexión epistemológica.** Centro de Estudio de la Universidad de Cordova. Astrolabio nº3 | Noviembre de 2006 | ISSN 1668-7515. En <http://www.astrolabio.unc.edu.ar/articulos/comunicacion/articulo> Capturado 15 de julio de 2006.

Rojas Vera, Luis Rodolfo. (2006a) **Curso de Formación Gerencial.** Editorial La casa Tomada. Conac. 87pp.

Rojas, Luis Rodolfo (2006b). **Los Retos de la Gerencia en la Sociedad de la Información** : Conferencia Magistral correspondiente a la Clase Inaugural del Doctorado en Gerencia Avanzada 2da Cohorte. Universidad Fermín Toro Septiembre 22 de 2006. *NEGO*, Nov 2006, vol.2, no.5, p.73-89. ISSN 1856-1810

Rojas Vera, Luis Rodolfo (2003). **Estrategias de Investigación cualitativa aplicada al Trabajo Organizacional, Estudios de Contenido.** Editado por IDECA. En imprenta. 78 p.

Tünnermann B., C. (1997) **Los Derechos Humanos: evolución histórica y reto educativo.** Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe. UNESCO-Caracas.

UNESCO (1999). **Declaración y Programas de acción sobre una cultura de paz.** Ediciones UNESCO.

UNESCO (1996). **La educación encierra un tesoro.** Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana, Ediciones UNESCO.

UNESCO (1999a). **Movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia.** Quito: UNESCO.

Vilchez, Nerio (1991). **Diseño y evaluación del Currículo.** Fondo Editorial Esther María Osses. Colección Ideas y Pensamiento Nº 2. 173 p.

Wagensberg (2000). **Ideas sobre la Complejidad del Mundo.** Tusquets Editores.